

MAKTABGACHA TA’LIMDA EKOLOGIK TARBIYA EKOLOGIK ONGNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Qosimova Lobarxon Ulug’bekovna¹, Rixsitillayeva Muxlisa Baxrom qizi²

¹TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

²Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada bugungi kundagi global mavzu ekologik tarbiya o‘rganilgan. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolajonlarni ona tabiatga mehri qilib tarbiyalash, tabiatda o‘zini qanday tutish kerak ekanligi, mehnat tarbiyasining bola hayotidagi o‘rni haqida so‘z boradi Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglari uchun ekologik tarbiyaga asoslangan muayyan rejalar hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, tabiat, maktabgacha ta’lim, tarbiya, mashg‘ulot, o‘simliklar, rivojlantirish, mehnat.

Anotation: This scientific article discusses environmental education in today's global topic. Preschool education organizations will talk to the mother-to-house maternity educate, how to behave in nature, about the role of the work in the life of childhood. Prefacts of preschool education are developed specific plans and recommendations based on environmental education.

Keywords: ecology, nature, preschool education, upbringing, training, plants, development, labor.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается современная глобальная тема экологического образования. В дошкольных образовательных организациях рассказывают о воспитании у детей любви к матери-природе, о правилах поведения на природе, о роли трудового воспитания в жизни ребенка. Разработаны конкретные планы и рекомендации по экологическому образованию для педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: Экология, природа, дошкольное образование, воспитание, обучение, растения, развитие, труд.

Bugungi kunda hech kimga sir emaski ekologik buzulishlar davr muammosiga aylanib ulgurgan. Insoniyatning tabiiy boyliklardan oqilona foydalanmaganligi sababli, tabiatda ko‘plab jiddiy yo‘qotishlarni keltirib chiqarmoqda. Atmosfera havosini ifloslanishi, o‘simlik va hayvonlarning turi kamayib borishi, suv havzalarini ifloslanib, chiqindilarning ko‘payib ketishi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Inson va tabiat o‘rtasidagi buzilgan o‘zaro aloqani saqlab qolish uchun insoniyatni, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ekologik bilimlardan xabardor etib borish, tabiatga bo‘lgan mehrini yoshlikdan shakllantirib, uyg‘otib borish maqsadga muvofiq sanaladi. “**2030 yilgacha bo‘lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida**”gi Prezident qarori(PQ-184-son, 15.05.2025y.) qabul qilindi. Qarorga ko‘ra, 2030 yilda quyidagi ko‘rsatkichlarga erishish belgilandi, jumladan:

3,3 mln nafar maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida ekologik madaniyatning shakllanishi;

4,2 mln nafar umumiy o‘rta ta’lim tizimi tashkilotlari o‘quvchilarida ekologik ta’lim-tarbiyaning mustahkamlanishi, ekologik madaniyatning yuksalishi.

Ekologik bilim bu o‘zi nima? - Ekologik bilim atrof-olam, tirik tabiatning tuzilishi, borliq, o‘shish, rivojlanish, o‘zgarish, yer yuzidagi tirik jonzorlar, ularning yashash tarzi, holati, atrof-muhit o‘rtasida munosabatlar, hodisalar, qazilma boyliklar, tabiiy boyliklar, ularning soni, sifati, hajmi, xossalari, xilma-xilligi hamda ulardan oqilona foydalanish, tejamkorlik bilan foydalanish yo‘llarini haqidagi bilimlar yig‘indisidir. Ekologiya so‘zi tirik mavjudotlar, shu jumladan, odamning yashash sharoiti va tashqi muhit bilan o‘zaro munosabatini bildiradi. Ekologik ta’lim ekologik ma’rifatning asosiy jihati bo‘lib, o‘qitish va o‘qish jarayonlarida mavjud ijtimoiy ekologik tajribaning avloddan avlodga o‘tkazilishidir. Ekologik tarbiya (tor ma’noda) rivojlanayotgan shaxsda maqsadga muvofiq axloqiy-ekologik fazilatlarini tarkib toptirishni nazarda tutadi va shu orqali shaxsning ekologik xulq atvor xususiyatlari takomillashib boradi. Ma’lumki, respublikamizda “Uzluksiz ekologik ta’lim konsepsiyasi” yaratilgan. Mazkur konsepsiyaga ko‘ra, maktabgacha ta’lim muassasalari bolalariga ekologik ta’lim-tarbiyaning oddiy elementlari beriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologiyadan boshlang‘ich ta’lim tarbiya berishning maqsadi ularni tabiatni sevadigan, asrab-avaylaydigan, odobli, erkin fikrlovchi, milliy g‘urur egasi, barkamol sog‘lom avlod etib tarbiyalashdan iboratdir. Ekologik tarbiya ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uni tashkil etish jarayonida quyidagi vazifalar hal etilishi zarur:

1. Bolalarda mashg‘ulot va mashg‘ulotdan tashqari jarayonda ekologik tushunchalarni tarkib toptirish.
2. Ularning tabiat va atrof-muhit ekologiyasi to‘g‘risidagi tasavvurini boyitish.
3. Bolalarda tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta’minlash ijtimoiy zaruriyat ekanligi to‘g‘risidagi mas’uliyatni shakllantirish.
4. Bolalarda tabiatda o‘zini tutish malakasini, atrof-muhitni muhofaza qilish tuyg‘usini tarbiyalash hamda ularning tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta’minlash jarayonida faol ishtirok etishlariga erishish.

Boshlang‘ich ekologik ta’lim va tarbiyani amalga oshirish uchun tegishli bilim va malakalar hosil qilishni ta’minlaydigan maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar saviyasiga mos va xos ish shakllari, vositalari va uslublarini tanlab olish muhim vazifalardan biri sanaladi. Maktabgacha ta’lim muassasasida boshlang‘ich ekologik tarbiyaning eng samarali yo‘llaridan biri uni mehnat tarbiyasi bilan qo‘shib olib borish, ya’ni bolaning bo‘sh vaqtlarini foydali ishlarga jalb qilishdir. Chunki tabiatga ozor berish bilan bog‘liq bo‘lgan sho‘xliklar ma’lum darajada bolaning bo‘sh qolishi natijasida kelib chiqadi. Aslida bola jonivorlarga ozor bermasdan, ular bilan do‘st tutunib ham olam-olam zavq olishi mumkin. Biz unga qanotli do‘stlari uchun inlar yasab, ho‘raklar tayyorlashni o‘rgatishimiz maqsadga muvofiqdir. Tabiat vositasida axloqiy tarbiya berish uchun bog‘cha uchastkalariga ekilgan ekinni parvarish qilish, gullarning har bir gulni nixolni asrash, uni parvarish qilish, gullarni tagini yumshatish, sug‘orish kabi ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirish mumkin. Bolalarni bog‘cha maydonchasida, tabiat burchagida, o‘simlik yoki xayvonni tanishtirish jarayonini tashkil etish kerak bunda tarbiya tanishtirishni qiziqarli jonli sharoitga bog‘lab bolalarning e’tiborini o‘ziga rom etib tashkil etish kerak. Tabiat vositasida bolalarga axloqiy tarbiya berishning yo‘llari juda ko‘p va xilma-xil.

Ekologik ta’lim jarayonining barcha tarkibiy qismlari: maqsad, tamoyillari, vazifalari, mazmuni, ish shakllari va usullari, shart-sharoitlar va kutilayotgan natijalar o‘ylab topilgandagina bu omillar birlik va o‘zaro bog‘liqlikda shakllantirilishiga tarbiyachilar e’tiborini tortadi. Bolalarni tabiiy komponentlar qanchalik chambarchas bog‘liqligini va tirik organizmlar ularning atrof-muhitiga qanday bog‘liqligini tushunishga o‘rgatish uchun, mutaxassislarning fikriga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalar tabiat bilan bevosita shug‘ullanishlari kerak. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik tarbiya bo‘yicha bolalar quyidagi tushunchalarga ega bo‘lishlari zarur:

- maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar tabiatda o‘zlarini qanday tuta bilishi, qoidalarga amal qilib tabiat haqidagi bilimlarni rivojlantirish ko‘nikmasini shakllantirish;
- ekologik tushunchalarni turli faoliyatlarda qo‘llay olish;
- bolalarning tabiat bilan qilgan muloqotlarini to‘plab borish. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglari bu masalalarni hal qilishga muayyan re’jalar orqali erishadilar:
 - tarbiyachilar bolalarga ekologik ta’lim-tarbiya berishga tayyor bo‘lishlari shart;
 - kattalar va bolalar ekologik tarbiya bo‘yicha aniq yo‘nalishlarga ega bo‘lishlari kerak;
 - bolalarning tabiat bilan muloqotini muntazam tashkil etish zarur;
 - maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik rivojlantiruvchi muhitni to‘liq tashkil qilish lozim;
 - ota-onalarni ekologik ta’lim-tarbiyada faol ishtirok etishga jalb etish kerak.

Tabiatda kuzatishlar o‘tkazishda ekologik ta’lim jarayonida bolalarning bilimlari, ko‘nikmalari va qadriyatlarini egallash o‘z-o‘zidan emas, balki maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarash asoslarini shakllantirishi muhimdir. Jamiyat ma’naviy, madaniy qadriyatlarini, shu jumladan, ekologik madaniyatni asrab-avaylash va uni kelajak avlodlarga yetkazishdan manfaatdor. Maktabgacha yoshdan bolalar yerning tabiiy boyliklarini asray oladigan va uni ko‘paytiradigan darajada tarbiyalanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.A.Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T.: 2013 y.- 288 b
2. Kamilova, G. A, Ro`zieva Z E, Botirova. Nyu A. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigienik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim-Maktab- Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallarl. Buxoro. 2022 yil.
3. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, N.Kayumova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.-T., “Ma’naviyat”. 2019 y.- 688 b
4. . K.Turg’unboyev, M.Tolipov, I.Oxunov “Ijtimoiy pedagogika asoslari” O‘quv qo‘llanma. Toshkent “Fan va texnologiya” 2008 y.
5. www.arxiv.uz
6. 2025 JDPU – Raqamli texnologiyalar markazi

